

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ СОЮЗОВ В ДИАЛОГАХ

МАСМА ИСМАИЛОВА

Доктор философии по филологии
Азербайджанский государственный педагогический университет
Старший преподаватель Центра иностранных языков

Аннотация. *Словосочетания, используемые в языках разных систем, находятся в зависимости друг от друга в силу различных особенностей языка. Эта характеристика проявляется как в письменной, так и в устной речи. Словесные глаголы, изученные в письменной и устной речи, более продуктивны в диалогах. Потому что разговоры, проводимые с помощью этих фраз, беглые, простые и содержательные. Глаголы осуществляются по внутренним правилам языка, к которому они принадлежат, в соответствии с порядком обработки, местом и временем в разных языковых системах. На этом этапе становятся очевидными различные сходства и различия. Словесные фразы делятся на две части по месту и времени: инфинитивная и неинфинитивная формы глагола и эта характер проявляется и в азербайджанском языке. В азербайджанском и английском языках неинфинитивная форма глагола, обращает на себя внимание своими двойственными и особыми семантико-грамматическими характеристиками. Неинфинитивные формы глагола лишены одного из главных признаков глагола - флексии (изменения лица, времени и формы) и далеки от многих смысловых особенностей глагола. И это заставляет их существенно отличаться от классифицированных глаголов, которые употребляются и в некоторой степени от них отходят, и в этом случае они приближаются к словам, принадлежащим к другим частям речи. В отличие от азербайджанского языка, на английском языке неинфинитивная форма глагола не указывает на конкретного человека. Суффиксы, добавляемые к основе глагола, отражают понятия лица, времени и количества в азербайджанском языке. Мысли европейских лингвистов об использовании глагольных словосочетаний в диалоге (как глагольных словосочетаний) менялись в разные времена и на разных языках. В европейской лингвистике данная проблема исследовалась, главным образом, на английском, немецком, французском, германском и романском языках. Все это отражено в представленной статье.*

Ключевые слова: глагол, спряжение глагола, инфинитив, исследование, исследовать, лингвисты, фразеология, ученый, коммуникация.

DIALOQLARDA FELİ BAĞLAMALARIN İŞLƏDİLMƏSİ

MƏSMƏ İSMAYILOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
Xarici Dillər Mərkəzinin baş müəllimi

Son dövrlərdə, dünyanın aparıcı dövlətləri ilə müxtəlif xarakterli və müxtəlif səviyyəli bir-başa qarşılıqlı əlaqələri durmadan artır ki, bu da dövlət dilinin daha geniş və hərtərəfli şəkildə araşdırılıb öyrənilmə zərurətini ortaya qoyur. Müxtəlif sistemli dillərdə – felin digər sözlərlə (isim, sifət, zərf və s.) sabit şəkildə işlənən ifadələridir. Bunlar adətən dilin semantik (məna) sabitliyini və ifadə zənginliyini göstərir. Bu ifadələr tərcümədə hərfi qarşılıq verməyə bilər və fərqli anlam daşıya bilər Məsələn: qərar vermək -make a decision; diqqət yetirmək – take attention; tədbir görmək – take responsibility

Feli bağlamaların müxtəlif funksiyaları vardır. Onlar aşağıdakılardır:

- İfadənin təbii səslənməsini təmin edir;
- Dilin məna dəqiqliyini artırır;

- Tələbələrə və dil öyrənənlərə yazı və nitq bacarıqlarında kömək edir;
- Termin və rəsmi dildə geniş istifadə olunur;

Müxtəlif sistemli dillərdə feli bağlamaların əhəmiyyəti böyükdür. Dil öyrənənlər üçün həm Azərbaycan həm də İngilis dilində feli bağlamaların öyrədilməsi dilin təbii axıcılığı üçün vacibdir. Sözləri ayrı-ayrılıqda öyrənmək kifayət etmir, onları kontekstdə (fel bağlaması şəklində) öyrənmək daha effektivdir. Digər tərəfdən rəsmi sənədlərdə, akademik yazılarda və nitqlərdə düzgün fel bağlaması işlətmək ifadənin keyfiyyətini artırır. Lakin feli bağlamaların səhv işlədilməsi fikrin ifadəsində anlam çəşməsinə səbəb olur.

Dilçilik problemləri içərisində feillərlə, onun təsriflənməyən (şəxssiz) formaları ilə bağlı tədqiqat işləri də xüsusi mövqeyə malikdir. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki feilin bu formaları öz ikili xüsusiyyəti ilə seçilməklə, həm də ən çox işlək olan, leksik-semantik və funksional-üslubi baxımdan ən fəal dil kateqoriyalarından hesab edilir və bu formaların müxtəlif sistemli ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında araşdırılması öz faydalılığı və praktik əhəmiyyəti ilə seçilir. Feilin təsriflənməyən (şəxssiz) formalarından biri olan və öz işləkliyi ilə seçilən feili bağlamaların xüsusi olaraq təhlil edilməsi, Azərbaycan dilindəki feili bağlamaların ingilis dilinə çevrilmə imkanlarının üzə çıxarılması və ya ingilis dilində onların qarşılıqlarının müəyyələşdirilməsi isə həm bu dillərdən qarşılıqlı tərcümə işinin asanlaşdırılmasına, həm də həmin dillərin uyğun auditoriyalarda tədrisi işinin daha optimal şəkildə aparılmasına yaxından kömək edə bilər. Bu baxımdan feli bağlamalar istər yazılı, istərsə də şifahi nitqdə böyük əhəmiyyət kəsb edir.

İngilis dilində feli bağlamalar (verbals) — fellərdən yaranan, lakin cümlədə feli deyil, başqa nitq hissəsi kimi çıxış edən formalarıdır. İngilis dilində üç əsas feli bağlama növü mövcuddur:

1. Gerund (Feilin -ing forması). Gerund — fellərin -ing şəkilçisi qəbul etmiş formasıdır və isim kimi çıxış edir: V + ing (go → going, read → reading). Cümlədə müxtəlif funksiyalarda iştirak edir. Məsələn: mübtədə : Swimming is fun; tamamlıq: I enjoy reading; təyin: She is good at dancing.

2. Infinitive – “to + əsas fel” formasıdır və isim, sifət, zərf funksiyalarında istifadə olunur və müxtəlif funk-siyalarda işlədilir. Məsələn :(to eat, to go, to study): mübtədə: To learn is important; tamamlıq: She wants to travel;

təyin: He has a book to read; zərf: She ran to catch the bus.

3. Participle (təsriflənməyən feli sifət forması) fellərin sifət və zərf funksiyasında çıxış edən formalarıdır. İki əsas növü var:

a) Present Participle: V + ing - davam edən hərəkəti bildirir :The crying baby needs attention; She saw him running.

b) Past Participle: feilin III forması (V3) başa çatmış və ya passiv hərəkət: Məsələn: The broken window was repaired; Loved by everyone, he became popular.

İngilis dilində bir çox phrasal verbs (feli bağlamalar) yerli dil qaydaları əsasında yaranıb, amma bəzi feli bağlamalar və ifadələr digər dillərin təsiri ilə formalaşmış. İngilis dili, xüsusən fransız, alman, latın və Niderland dillərindən ciddi təsir alıb. Bu dillərdən alınan bəzi feli bağlamalar ya birbaşa tərcümə ilə, ya da struktur və mənacə uyğun şəkildə inteqrasiya olunub. Buna nümunə olaraq digər dillərdən alınan və ya onların təsiri ilə formalaşmış bəzi feli bağlamaları qeyd edə bilərik:

Give up – imtina etmək: Alman dilində “aufgeben” eyni məna daşıyır ("auf" – yuxarı, "geben" – ver-mək). İngilis dilində istifadəsi: She gave up smoking last year.

Look after – qayğısına qalmaq: Skandinav dillərində oxşar strukturlu ifadələr mövcuddur. Məsələn, isveç dilində “se efter” (baxmaq, izləmək). İngilis dilində istifadəsi: Can you look after my cat while I’m away? **Break down** – pozulmaq, sıradan çıxmaq : Alman dilində “zusammenbrechen” eyni anlayışı verir (“bir-likdə qırılmaq”) İngilis dilində istifadəsi: My car broke down on the way to work.

Carry out – həyata keçirmək: Fransız dilində “exécuter” (icra etmək) ilə ekvivalentdir, lakin strukturu feli bağlama kimi Alman, niderland tipinə bənzəyir. İngilis dilində istifadəsi: The police carried out an investigation.

Come up with – irəli sürmək, təklif etmək : İngilis dilindəki bu ifadə Skandinav dil strukturlarının təsiri ilə formalaşmış. İngilis dilində istifadəsi: He came up with a great idea.

Go on – davam etmək. Latın və fransız dillərindəki “continuer” (davam etmək) anlayışına uyğun olsa da, struktur cəhətdən alman dillərinin təsirini daşıyır. İngilis dilində istifadəsi: Please go on with your story.

İngilis və Azərbaycan dillərində feli bağlamalar (verb phrases) aşağıdakı şəkildə tərtib edilir: İngilis dilində feli bağlamalar, bir felin yanında istifadə olunan digər köməkçi fellər və ya əlavələrdən ibarət olur. Bu, fellərin müxtəlif zamanlarda, şəraitdə və modallarda işlədilməsi üçün lazımdır. Köməkçi feillər (am, is, are, was, were, will, have, has, had və s.) əsas feli zamanına, şəraitinə və ya modallarına uyğun şəkildə dəyişir. İngilis dilində feli bağlamalar əsas felin zamanına, şəraitinə, mənasına və ya şərtinə görə qurulur. Məsələn: I am eating. (Mən yeyirəm.) Burada "am" köməkçi feli, əsas "eat" felini müəyyən bir vaxtda (indiki davamlı) ifadə edir. She has finished her homework. (O, ev tapşırığını bitirib.) “Has” köməkçi feli və "finished" əsas feli ilə, tamamlanmış bir hərəkəti göstərir. They will go to the cinema. (On-lar kinoya gedəcəklər.) Burada "will" köməkçi felindən istifadə edilərək gələcək zaman formalaşdırılır. We should study more. (Biz daha çox oxumalıyıq.) "Should" modallı köməkçi felindən istifadə edilir.

Azərbaycan dilində də feli bağlamalar əsas felin yanında müxtəlif şəkildə və köməkçi fellərdən istifadə etməklə yaradılır. Bu, fellərin fərqli zamanlarda və şəraitlərdə işlədilməsini təmin edir. Azərbaycan dilində feli bağlamalar zaman şəkildələri (indiki zaman, keçmiş zaman, gələcək zaman), şəxs şəkildələri və modallıq şəkildələrindən istifadə edilərək formalaşdırılır. Keçmiş zaman və ya gələcək zaman feli bağlamaları, əsas felin zamanına uyğun olaraq şəkildəli şəkildə qurulur. Azərbaycan dilində köməkçi fellər az istifadə olunur, amma feli şəkildələr hərəkətin zamanını və şəraitini müəyyən edir. Nümunələrə diqqət yetirək: Mən yeyirəm. "Yeyirəm" felində "yey-" kök felinə "-irəm" şəkildəsi əlavə edilib, indiki zaman feli bağlaması yaranıb. Başqa bir nümunədə: O, kitab oxuyurdu. "Oxuyurdu" felində "oxu-" kök felinə "-yurdu" şəkildəsi gəlir ki, bu da keçmiş davamlı zaman feli bağlamasını ifadə edir. Digər nümunəyə nəzər salaq: Biz gələcəyik. "Gələcəyik" felində "gəl-" kök felinə "-əcəyik" şəkildəsi gəlir və gələcək zaman feli bağlaması yaranır; və ya Sən oxumağa başlamışsan. "Başlamışsan" felində "başla-" kök felinə "-mışsan" şəkildəsi əlavə edilir, tamamlanmış bir hərəkəti göstərir. Onlar gəlməlidirlər. Burada "gəlmək" feli və "-məlidirlər" şəkildəsi gəlməli olduqlarını göstərir.

Azərbaycan və ingilis dillərində feli bağlamaların işlədilməsi ilə bağlı müqayisəli tədqiqatlar aparılan bir sıra nüfuzlu alimlər mövcuddur. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar, hər iki dilin sintaktik strukturlarını, morfoloji xüsusiyyətlərini və funksional istifadələrini müqayisə edərək, dil sistemlərinin fərqliliklərini və oxşarlıqlarını ortaya qoyur. Məsələn: Dünyamin Yunusov və Vahid Ərəbov: Onlar "İngilis və Azərbaycan dillərində kompleks sintaktik vahidlərin struktur müxtəliliyinin müqayisəli təhlili" adlı məqalələrində hər iki dilin sintaktik strukturlarını müqayisə ediblər. Tədqiqatda, analitik (ingilis dili) və sintetik (Azərbaycan dili) dillərin feli bağlamaların quruluşuna təsiri müzakirə olunub.

Sevinc Mənsimzadə: "Hərəkət feli ilə başlanan frazeoloji birləşmələrin Azərbaycan və İngilis dillərində müqayisəli təhlili" adlı məqaləsində hər iki dilin frazeoloji vahidlərini müqayisə edərək, onların semantik və struktur oxşarlıqlarını araşdırıb. Tədqiqatda, hər iki dildəki frazeoloji birləşmələrin müstəqil inkişaf prosesi nəticəsində formalaşdığı vurğulanıb.

Roya Kazımova: "Azərbaycan, İngilis və Alman dillərində frazeoloji vahidlərin linqvokultural aspektləri" adlı məqaləsində hər üç dilin frazeoloji birləşmələrini müqayisə edərək, onların mədəniyyətə təsirini və dil strukturundakı fərqləri araşdırıb.

Leyla Safarova: "Azərbaycan və İngilis dillərinin fonetik sistemlərinin müqayisəli təhlili" adlı məqaləsində hər iki dilin fonetik xüsusiyyətlərini müqayisə edərək, feli bağlamaların tələffüz və intonasiya fərqlərini müzakirə edib.

Kəmalə Babayeva: "İngilis və Azərbaycan dillərində iştirak feli funksiyalarının müqayisəli tipologiyası" adlı məqaləsində iştirak fellərinin sintaktik funksiyalarını müqayisə edərək, hər iki dilin iştirak feli istifadəsini araşdırıb.

Avropa alimlərindən də bir neçəsinin adını çəkmək olar. Məsələn: Otto Jespersen (daniyalı dilçi): O, feli bağlamaları "çoxmənalı və kontekstual quruluşlar" kimi qiymətləndirərək, onların semantik və sintaktik elastikliyi vurğulamışdır. Jespersen belə ifadələrin canlı danışıq dilində geniş istifadə olunduğunu qeyd etmişdir.

Dwight Bolinger (amerikalı olsa da Avropa dilçilik ənənəsinə yaxın): O, feli bağlamaları "dil daxilində qrammatik və leksik sərhədləri aşan birliklər" kimi xarakterizə etmişdir. Onun fikrincə, feli bağlamalar dilin dinamikliyini əks etdirir.

R. Quirk və S. Greenbaum: Onların "A Comprehensive Grammar of the English Language" əsərində feli bağlamalar sintaktik baxımdan dərin təhlil olunmuş və onların çox zaman söz birləşməsindən daha artıq semantik vahid kimi çıxış etdiyi göstərilmişdir.

Bütün bu tədqiqatlara əsaslanaraq dünyanın dilçi alimləri belə qənaətə gəlmişlər ki, feli bağlamalar müxtəlif sistemli dillərdə istər rəsmi, istərsə də dialoqlarda – şifahi və yazılı növlərdə fərqli xüsusiyyətlər və funksiyalarla çıxış edir. Məsələn sintaktik strukturda ingilis dili analitik dil olduğu üçün feli bağlamalar daha çox köməkçi fellərlə ifadə olunur. Məsələn, "I am reading" cümləsində "am" köməkçi feli əsas feli "reading" ilə birləşərək feli bağlama əmələ gətirir. Azərbaycan dilində isə feli bağlamalar əsas feli ilə birləşən şəkilçilər vasitəsilə ifadə olunur, məsələn, "oxumaq" (to read). Morfoloji xüsusiyyətlərə görə Azərbaycan dilində feli bağlamalar şəkilçilər vasitəsilə formalaşır və bu şəkilçilər fellərin müxtəlif zaman, şəxs və növ xüsusiyyətlərini ifadə edir. İngilis dilində isə feli bağlamalar köməkçi fellər və əsas fellərin müxtəlif formalı birləşmələri ilə ifadə olunur. Funksional istifadədə isə İngilis dilində feli bağlamalar daha çox zaman və şəxs fərqlərini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Azərbaycan dilində isə feli bağlamalar həmçinin əmr, istək və ya təklif kimi modal mənaları ifadə etmək üçün də istifadə edilir. Bu tədqiqatlar, Azərbaycan və İngilis dillərində feli bağlamaların işlədilməsinin dil strukturlarının və funksiyalarının müqayisəli təhlilini təmin edir. Hər iki dilin özünəməxsus xüsusiyyətləri olsa da, bəzi oxşarlıqlar da mövcuddur ki, bu da dil öyrənilməsinə hər iki dili daha yaxşı başa düşməkdə kömək edir.

Dialoqlarda feli bağlamalar (yəni, frazeoloji fel birləşmələri, ingiliscə "phrasal verbs") haqqında Avropa dilçilərinin fikirləri müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif dillərə əsasən fərqli baxışlardan ibarət olub. Avropa dilçiliyində bu məsələ əsasən ingilis, alman, fransız və digər german və roman dilləri çərçivəsində tədqiq olunub. Aşağıda əsas ideya və yanaşmaları ümumiləşdirmək olar:

Otto Jespersen (Daniyalı dilçi): O, feli bağlamaları "çoxmənalı və kontekstual quruluşlar" kimi qiymətləndirərək, onların semantik və sintaktik elastikliyi vurğulamışdır. Jespersen belə ifadələrin canlı danışıq dilində geniş istifadə olunduğunu qeyd etmişdir.

Dwight Bolinger (Amerikalı olsa da Avropa dilçilik ənənəsinə yaxın): O, feli bağlamaları "dil daxilində qrammatik və leksik sərhədləri aşan birliklər" kimi xarakterizə etmişdir. Onun fikrincə, feli bağlamalar dilin dinamikliyini əks etdirir.

R. Quirk və S. Greenbaum: Onların "A Comprehensive Grammar of the English Language" əsərində feli bağlamalar sintaktik baxımdan dərin təhlil olunmuş və onların çox zaman söz birləşməsindən daha artıq semantik vahid kimi çıxış etdiyi göstərilmişdir.

Alman və fransız dillərində də fel + ədat və ya fel + zərf birləşmələri mövcuddur, lakin onlar ingilis dilindəki qədər sərbəst və çoxsaylı deyildir:

Alman dilçiliyində: Feli bağlamalar (məsələn, "aufstehen", "mitmachen" və s.) əsasən ayrılan və ya birləşik fellər kimi öyrənilir. Alman dilçiləri bu quruluşların semantik qeyri-müəyyənliyini və çoxmənalılığını vurğulayırlar.

Fransız dilində: Feli bağlamalar bir qədər azdır, daha çox leksik sabit birləşmələr formasında olur (məs., *faire attention à*, *mettre en place*). Fransız dilçiləri bu birləşmələrin frazeoloji sabitlik və çevrilməzlik xüsusiyyətini önə çəkirlər. Bir çox dünya alimlərinin dilçilik yanaşması da müxtəlifdir. Məsələn Ümumi Avropa dilçilik yanaşması:

Strukturalist yanaşma (F. de Saussuredən ilhamlanaraq): Feli bağlamalar dilin sistem içindəki elementləri kimi təhlil olunur. Yəni, forma və məzmunun qarşılıqlı əlaqəsi kontekst daxilində

dəyərləndirilir. Generativ dilçilik (Noam Chomskynin təsiri): Bu yanaşmaya əsasən, feli bağlamalar dərin və səthi quruluşlar arasındakı fərqlərlə izah edilir. Phrasal verbs səthi səviyyədə kompleks görünə bilər, amma dərin strukturları izah olunaraq daha universal dillərarası modellər təklif olunur.

Koqnitiv dilçilik (George Lakoff, Langacker və b.): Feli bağlamaların istifadəsi insanın dünyanı necə qavradığı ilə bağlıdır. Məsələn, "give up" (imtina etmək) bir hərəkətin fiziki ötürülməsi deyil, metaforik olaraq fəaliyyətin dayandırılması anlamında qavranılır.

Bütün bunlara əsaslanaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, feli bağlamalar yalnız qrammatik konstruksiyalar deyil, eyni zamanda semantik və pragmatik vahidlərdir; onların mənası çox zaman tərkibindəki sözlərin ayrı-ayrı mənalılarından çıxmır – bu isə frazeoloji xüsusiyyətlərin sübutudur. danışıq dilində geniş istifadəsi onları öyrənənlər üçün mühüm və bəzən çətin hala gətirir.

İSTİFAD OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. Москва, 1996.
2. Veysəlli F., Kazımov Q.Ş. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası. 2014, Bakı.
3. Блок М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. Москва, 1983. 4. Oxford dictionary of verbal combinations. Oxford university press, 2020, London.
4. Юлдашев А.А. Соотношение деепричастных и личных форм глагола в тюркских языках. Москва, Наука, 1977.
5. Thomson A.İ., Martinet A.V. A Practical English Grammer, Oxford University Press, 1986.
6. Серафимова М.А. Шаевич А.М. Topical Dialogues. – М., 1978